

KOMPOZITSION POLIMER MATERIALLARNING ISHLATILISHI VA
QO'LLANILISHINI O'RGANISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415332>

Usmonov Boburjon G'ayratjon o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: t.f.f.d (PhD) Eminov Sherzod Olimjonovich

Annotatsiya: ushbu maqolada kompozitsion polimer materiallarning xususiyatlarini yaxshilash haqida ma'lumotlar keltirilgan. Kompozitsion polimer materiallarning ishlatilishi va qo'llanilishi, mustahkamligi, tabiiy toldiruvchilar to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: polimer, termoplast, kompozitsiya, tola, tabiiy materiallar, neft, organik moddalar.

Jahon iqtisodiyoti va rivojlanishi jadal sur'atlar bilan rivojlanar ekan insonlarning yashashi va kundalik turmush tarzi, ishlab chiqarish jarayonlarida turli xil ko'rinishdagi kompozitsion materiallarga talab oshib bormoqda. Bu talablarni albatda tabiiy ko'rinishdagi moddiy boyliklar va resurslar bilan qondirish dolzarb bo'lib qolmoqda. Chunki, resurlarning cheklanganligi va ulardan oqilona foydalanmaslik, atrof-muhitdagi o'zgarishlar atmosfera va sayyoramizning muhitiga salbiy ta'sir qilibgina qolmay, insonlarning ham salomatligiga o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda.

Shu sababli, tabiiy materiallar o'rnini to'ldirish va ularni kelajak avlodga qoldirish nuqtai nazaridan olimlar oldiga bir qancha savollarni qo'ymoqda. Insonlarning hayot faoliyatlari davomida zarur moddiy ta'minlash uchun qurilish materillari, ishlab chiqarish korxonalaridagi qurilmalar, apparatlar, mashinalar, samolyotlar, poyezdlar, kemalar, kosmik kemalar, uy jihozlari, ro'zg'or buyumlari ishlab chiqarishda kompozitsion materiallardan foydalanish hozirgi kunda va kelajak uchun ham juda katta, zamonaviy, samarali texnologiyalarning yaratilishiga olib kelishi mumkin. Ayni damda ham tabiiy mahsulotlarni o'rnini bosmoqda. Tarixga nazar solsak ham qadimda turli ko'rinishdagi kompozitsion materiallardan insonlar keng ko'lamda foydalanib kelishganini ko'ramiz. Turli bezaklar, dekoratsiyalar, bino-inshoot qurilishlarida, uy jihozlarida, jangda foydalaniladigan anjomlarga bular yaqqol misol bo'la oladi.

Ayni paytga kelib kompozitsion materiallar juda ko'p sohalarda ishlatilmoqda, ularsiz hayotimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. Tabiiyki bu materiallar ham ishlatish jarayonida uning juda ko'p xossalari o'zgartiradi, natijada o'zining ish faoliyatini susayishiga ya'ni buzulishiga olib keladi. Bunday yeyilishlarning, buzilishlarning ya'ni xossalarning o'zgarish sabablarini bilish uchun materiallarning tashqi ta'sirlarga chidamliligini o'rganish zarur. Ularning issiq va sovuq haroratlarga, korroziyaga, deformatsiyaga, sinishga, siqilishga, atrof-muhit ta'sirida xossalari o'zgarishlari alohida ahamiyat kasb etadi va izlanishlar va tajribalarga suyanib amalga oshiriladi. Shu bilan birga materiallarning vaznini kamaytirish, mustahkamligini ortirish hamda ularning tejash maqsadida, kompozit materiallardan

foydalanish borgan sari ortib bormoqda. Ma'lumki, kompozit materiallarning turlari ko'p va ular ko'p sohalarda keng qo'llanilib kelinmoqda. Ularning mustahkamligi, yengilligi termik va himoyaviy chidamliligi, yuqori izolyatsion xarakteristikalari, ayniqsa, texnologik va ekspluatatsion xossalarning yaxshiligi ulardan zarur materillar sifatida foydalanishni taqozo etadi. Kompozit materiallar ikki yoki bir nechta materiallardan iborat bo'lib, ular tabiiy va sun'iy turlarga ajratiladi. Kompozit materiallar asosida yaratilgan jihozlarning muhim afzalliklari turli muhitlarda korroziyaga chidamliligi, texnologiya bobida yengilligi va mustahkamligi, ishlanganda shovqinning kamligidir.

Kompozit materiallarning xossalari ularning to'ldiruvchi va matritsaning tarkibi va miqdoriga bog'liq. Bu to'ldiruvchi material miqdorini o'zgartirib, turli-tuman, hatto, oldindan belgilangan xossali materiallar olish mumkin. Materialning tashqi ta'sirga chidamliligi, yuqori haroratda ham ishlay oladigan qurilmalarni yasashga imkon beradi. Tabiiy kompozit material sifatida tog' jinslari granitni olish mumkin granit asosan uch komponentlardan iborat bo'lib ular yuqori elastiklik modulli kvars, polevoy shpat va kichik modulli slyudadan iborat. Bugungi kunda bu materiallar qurilish sohasida ko'p qo'llaniladi. Bularidan tashqari yog'och, shisha, yung kabi tabiiy zahiralari cheklangan materiallarni o'rnini bosish uchun sun'iy tarzda ishlab chiqarish masalasi dolzarbdir. Energiya tejamkorligi va mahsulotlarning ortiqcha sarflanishini va insonlar salomatligi, atrof-muhit muhofazasi uchun ham zarurdir. Ishlab chiqarish jarayonlari va yangi texnologiyalarni takomillashtirgan sari yangi usullar va yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish mumkinligi o'z isbotini topyabdi.

Kompozitsion materiallarni yanada boyitish uchun organik moddalar orqali ularning xossalari mustahkamlanyabdi. Tabiiy gazlarni qayta ishlashdan hosil bo'lgan organik moddalar, neft mahsulotlaridan olingan chiqindilar, neft mahsulotlaridan olingan yo'ldosh gazlar, noorganik chiqindilar va polimer moddalar qo'shish orqali yangi turdagi va ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan kompozitsion materiallar ishlab chiqarish mumkinligi ahamiyatlidir. Turli materiallarning kombinatsiyasi yangi materiallarni yaratishning eng muhim usuli bo'lib qolmoqda. Hozirda kompozitsion polimer materiallar tarkibida asosan armirolovchi va strukturaviy matritsalaridan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Композиционные материалы: Справочник / Под ред. В. В. Васильева, Ю. М. Тарнопольского. – М.: Машиностроение, 1990. – 510 с.
2. Принципы создания композиционных полимерных материалов / Ал.Ал. Берлин и др. – М.: Химия, 1990.
3. Технология полимерных материалов: учеб. пособие / А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов и др.; под ред. В.К. Крыжановского. – СПб: Профессия, 2008 – 544 с.
4. Гул В.Е.. Структура и прочность полимера. М.: Химия. 1998.
5. Наполнители для полимерных композиционных материалов: Справочник / Под ред. Д.В. Милевски, Г.С. Каца; Пер. с англ. – М.: Химия, 1981. – 736 с. 10. Цвайфе.
6. ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 2013 Бондалетова Л.И., Бондалетов В.Г., 2013.